

EFICÁCIA ANALGÉSICA DO BLOQUEIO PLANO ERETOR DA ESPINHA (ESP BLOCK) EM HEMILAMINECTOMIA TORACOLOMBAR (T11 - L1) EM CÃO COM DOENÇA DO DISCO INTERVERTEBRAL - RELATO DE CASO

Maria Luiza Santos PIRES¹

1 - Médica Veterinária; Universidade Estadual de Santa Cruz

malurispres.mp@gmail.com

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo descrever o protocolo anestésico utilizado em um cão submetido à hemilaminectomia, além de avaliar a eficácia do bloqueio do Plano Eretor da Espinha na região toracolombar. O paciente, um cão da raça Bulldogue Francês, apresentava paraplegia, o animal foi solicitado o exame de Mielotomografia Computadorizada, que revelou uma extrusão aguda compressiva do núcleo pulposo hidratado. Após o diagnóstico, o animal foi encaminhado para o procedimento cirúrgico de hemilaminectomia toracolombar. Para a medicação pré anestésica foi administrado Metadona e Clorpromazina via intramuscular, já a indução foi realizada com Propofol e o Midazolam como um co-indutor, ambos via intravenosa. A manutenção foi feita com anestésico geral inalatório Isoflurano, associado ao Bloqueio do Plano Eretor da Espinha com Bupivacaína à 0,25%, guiado por ultrassom. O bloqueio demonstrou ser eficaz no controle da dor perioperatória, sendo desnecessária a infusão de analgésicos. Este relato é relevante para compreender a forma adequada de realizar o bloqueio, suas indicações e anatomia envolvida.

Palavras-chave: ESP block; Cirurgias de coluna; Bloqueio locoregional.

INTRODUÇÃO

A doença do disco intervertebral (DDIV) é caracterizada pela compressão da medula espinhal, seja por deslocamento ou herniação do disco intervertebral (BRISSEON, 2010). O diagnóstico inclui anamnese, exame físico e neurológico, radiografia ou tomografia computadorizada (SCHWAB, 2019). A terapia cirúrgica é indicada em casos de lesões que não respondem ao tratamento clínico, ou casos de recidiva. As técnicas mais utilizadas para descompressão do disco intervertebral (DIV) na região toracolombar são a hemilaminectomia, laminectomia e pediclectomia (BRISSEON, 2010). Para o procedimento de correção da DDIV, é essencial um protocolo anestésico eficaz no controle da dor intraoperatória, que se estenda ao pós-operatório. O Bloqueio do Plano Eretor da Espinha

(ESP block) é considerado uma analgesia preemptiva adequada, com o objetivo de bloquear a sensibilização central, que irá inibir ou diminuir a dor de qualquer lesão cirúrgica (SILVA, 2020). Bloqueios nervosos agem nas vias de transmissão e modulação dos estímulos nervosos, proporcionando alívio da dor (OTERO, 2005).

Essa técnica de anestesia locorreional é realizada com um fármaco da classe anestésicos locais (AL), que atua diminuindo os potenciais de ação e despolarização da membrana celular (ALBINO, 2015). Os fármacos mais utilizados são: Lidocaína, Bupivacaína e Ropivacaína. As propriedades físico-químicas devem ser consideradas para uma escolha mais adequada considerando o tipo de procedimento, e respeitando a individualidade de cada animal (READ et al., 2013). A Bupivacaína proporciona uma duração mais prolongada do efeito anestésico devido seu coeficiente de lipossolubilidade (TAYKALDIRAN, 2021).

O ESP block é realizado através da aplicação de um AL no plano interfacial entre o músculo eretor da espinha (MEE) e o processo transversos (FERREIRA et al., 2019). O MEE é um grupo muscular que se estende ao longo da coluna vertebral, responsável pela extensão e estabilização da mesma. Esse grupo é composto pelo músculo iliocostal, m. longuíssimo e m. espinhal (LOPEZ PLANA et al., 2018). Os nervos afetados no ESP block variam de acordo com a altura da injeção do anestésico local, e o volume da aplicação. Os principais nervos espinhais na região torácica e lombar do MEE, são nervos intercostais, n. costoabdominal, n. iliohipogástricos cranial e caudal, n. ilioinguinal (READ & SCHROEDER, 2012).

O bloqueio deve ser com o animal em decúbito esternal, pois essa posição favorece a dispersão nos nervos espinhais ipsilaterais. O uso de ultrassom é necessário, com o transdutor posicionado sobre a linha média das costas para identificar as estruturas alvo e localizar a agulha sono sensível utilizada para aplicar o AL (YAYIK et al., 2018). A agulha é posicionada próximo à linha média deve-se à localização dos forames costotransversais. Essa difusão interfacial permite alcançar os ramos dorsais e ventrais dos nervos espinhais, com isso o bloqueio sensitivo multidérmico das paredes torácicas e abdominais (SILVA, 2020).

Para realização deste bloqueio, o plano fascial dos músculos eretores da espinha é identificado como uma linha hiperecogênica, ventral ao músculo longuíssimo. E a dispersão do AL se dá entre o processo transversos da vértebra e este plano interfascial (PORTELA et al., 2020). A analgesia

promovida se mantém apenas no lado bloqueado, por isso o ESP block deve ser realizado em ambos os lados (MORENO et al., 2023).

Com a aplicação deste bloqueio, existe uma redução no uso de opióides e adjuvantes analgésicos durante um procedimento cirúrgico de coluna, além de promover uma maior segurança em relação às complicações do sistema cardiovascular no intraoperatório (PORTELA et al., 2020). As complicações da realização desse tipo de anestesia regional é semelhante à de outras técnicas, podendo incluir lesão nervosa, pneumotórax e hemorragia (READ & SCHROEDER, 2012).

O objetivo deste trabalho é relatar o protocolo anestésico multimodal que inclui o ESP block para uma hemilaminectomia de T11 a L1 de um paciente canino.

METODOLOGIA

O caso relatado é de um cão da raça Bulldog francês, 3 anos de idade, com 8kg de peso. O paciente chegou ao hospital no dia 04/09/2024, com a queixa principal de paraplegia. Já haviam realizado exame hemograma e exame radiográfico dorso-ventral da região toracolombar, e instituído um tratamento clínico com aplicação de B12, B1 e injeção de corticosteróide por 2 dias. O tratamento não demonstrou eficácia para o paciente.

O laudo do raio X descreveu uma diminuição do espaço intervertebral da região entre L1 e L4, sinais compatíveis de degeneração do disco intervertebral. Foi realizada uma mielotomografia da região toracolombar dia 05/09/2024, e as imagens demonstraram extrusão aguda compressiva do núcleo pulposo hidratado. O procedimento cirúrgico foi realizado no dia 06/09/2024, optou-se em proceder com a Hemilaminectomia de T12-T13, estendida cranial e caudal, com pediclectomia.

Na medicação pré anestésica foi administrado Metadona (0,3 mg/kg) e Clorpromazina (0,5 mg/kg) via intramuscular. A indução ocorreu 25 minutos após a MPA, utilizando Propofol (3 mg/kg) e o Midazolam (0,2 mg/kg) como um co-indutor. Com ausência do reflexo laringotraqueal, foi permitida a intubação orotraqueal com sonda endotraqueal 5.5 mm, acoplado a um sistema circular valvular fechado, mantido em ventilação espontânea. Após intubação iniciou-se fluidoterapia com Ringer Lactato na taxa de 5 ml/kg/h, e foi realizada antibioticoprofilaxia com Cefalotina Sódica (25 mg/kg) via IV.

A monitoração anestésica do paciente foi iniciada logo após a intubação, eletrodos para acompanhar o eletrocardiograma, oxímetro posicionado na língua para acompanhar o SpO2 e variações pulsáteis

da frequência cardíaca, uso de termômetro esofágico para acompanhar temperatura, e um manguito nº 3 posicionado no membro torácico acoplado a um oscilométrico para avaliação da pressão arterial não invasiva. O animal foi posicionado em decúbito esternal para realizar antisepsia. Com o auxílio de um aparelho de ultrassom Lumify L12-4 da Philips (transdutor linear), o Bloqueio do Plano Eretor da Espinha com Bupivacaína (2 mg/kg) a 0,25% foi realizado 20 minutos após a indução anestésica, o Isoflurano estava em vaporização de 1,2% e os parâmetros fisiológicos do paciente estavam dentro da normalidade. O volume obtido a partir dessa dose, foi dividido entre os dois lados da coluna.

A cirurgia foi iniciada 30 minutos após a realização do ESP block, a cirurgia durou 3 horas e o paciente ficou anestesiado por um total de 4 horas, estável durante todo o tempo cirúrgico, não houveram intercorrências. Como pós operatório imediato foram administrados Dipirona (25mg/kg IV), Meloxicam (0,2 mg/kg IV) e Cetamina (1 mg/kg VO).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para confirmar o local da lesão medular, foi feito o exame “padrão-ouro” para determinar o local da extrusão medular e a lateralização do material discal dentro do canal vertebral, a mielotomografia (ARAÚJO et al. 2009), exame essencial para o planejamento cirúrgico.

Para MPA foram considerados fármacos com objetivo de tranquilização e sedação, visto que o animal se apresentava tranquilo na sala de preparo, a Clorpromazina (0,5 mg/kg IM) foi utilizada a fim de promover uma sedação leve, além do potencial antiemético, como é descrito por Spinoso et al., (2006). A Metadona (0,3 mg/kg) compõe o protocolo devido ao seu potencial analgésico, inibindo os receptores NMDA, impedindo a sensibilidade no SNC (GRIMM et al., 2017).

Para indução anestésica, foram utilizados Propofol (3 mg/kg) e o Midazolam (0,2 mg/kg), esse último como um co-indutor. Segundo GRIMM et al. (2017), o propofol é um fármaco hipnótico com uma fase rápida de distribuição e uma fase mais lenta de depuração, significa que ele é ideal para indução rápida da anestesia geral. A co-indução com o Midazolam foi utilizado no intuito de promover uma amnésia temporária sem depressão grave do SNC e relaxamento muscular, como é citado por Spinoso et al. (2006).

Após indução da anestesia geral e manutenção com Isoflurano, com todos os parâmetros estáveis, procedeu-se à realização do ESP block torácico na altura de T11 com Bupivacaína (2 mg/kg) a

0,25%. O ESP block já foi descrito por Taykaldýran (2021) como analgesia intra operatória eficaz e livre de opioides, com a duração média de 2,5 horas. Nesse caso, o paciente não necessitou de analgésicos adicionais durante o procedimento, reforçando a eficácia do bloqueio.

De acordo com Cortopassi et al. (2006), a Bupivacaína utilizada para realizar o bloqueio, possui ação longa (de 2 a 4 horas) e é quatro vezes mais potente que a Lidocaína. A escolha correta do AL justifica a analgesia duradoura do bloqueio observada, assim como a dose de 2 mg/kg, considerando que o animal não apresentou sinais de dor até o fim do procedimento que levou 4 horas. O volume da injeção é um fator importante na eficácia da analgesia. Segundo Ferreira et al. (2019), volumes maiores promovem uma disseminação mais ampla do anestésico. Neste relato, o bloqueio foi realizado com Bupivacaína a 0,25%, diluída para obter um volume adequado para administração bilateral ao longo da coluna.

O posicionamento correto do animal também é fundamental para a eficiência do bloqueio. De acordo com Cunha et al (2024), a dispersão da solução anestésica nos nervos envolvidos ocorre apenas com o animal em decúbito esternal, realizado neste caso. Portela et al. (2020) apontaram que o uso do ESP block reduz significativamente o uso de opioides intra e pós operatório. Neste caso, não houveram alterações hemodinâmicas, e o uso de opioide não foi necessário. O animal apresentou rápida recuperação, responsivo 10 minutos após a extubação.

Por fim, no pós-operatório imediato, foram administrados Dipirona (IV), Meloxicam (IV) e Cetamina (VO) para manter o animal livre de dor, considerando a manipulação prolongada da região sensível próxima à medula espinhal. O uso da Cetamina via oral, segundo Grove & Ramsey (2000) é indicado para casos onde existem condições de dor crônica e manejo da dor neuropática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Bloqueio do Plano Eretor da Espinha demonstrou ser uma técnica locorregional eficaz como analgesia preemptiva em procedimentos de coluna vertebral, proporcionando analgesia prolongada. Com base nas evidências foi possível observar que essa estratégia analgésica permitiu a ausência do uso de opióides no período perioperatório e nas primeiras horas do pós. A implementação de técnicas de anestesia local reduz os efeitos colaterais que podem causar os analgésicos e hipnóticos em maior dose, como alterações hemodinâmicas, além de proporcionar o melhor controle algico durante a recuperação do procedimento anestésico-cirúrgico.

REFERÊNCIAS

- ALBINO, M. **Analgesic pharmacology**. In: GOLDBERG, M. E.; SHAFFRAN, N. Pain management for veterinary technicians and nurses. 1ª ed. Iowa City: WILEY Blackwell, 2015. cap.5, p.42-66. doi:10.1002/9781119421436
- ARAÚJO, B. M.; ARIAS, M. V. B.; TUDURY, E. A. **Paraplegia aguda com perda da percepção de dor profunda em cães: revisão de literatura**. Clínica Vet, v. 81, p. 70-82, 2009.
- BRISSON, B. A. **Intervertebral disc disease in dogs**. Veterinary Clinics: Small Animal Practice, v. 40, n. 5, p. 829-858, 2010.
- CORTOPASSI, S. R. G.; FANTONI, D. T.; BERNARDI, M. M. **Anestésicos locais**. In: Farmacologia aplicada à medicina veterinária. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
- CUNHA, L.A.; PINTO, M.F.P.; BOTTONI, N.G.; CARVALHO, E.B.; SARTORI, F.; CAMPOS, A.C.S. **Bloqueio do plano erector da espinha às cegas em cães: estudo preliminar em cadáveres**. Rev Fluminense de Extensão Universitária. 2024;14(1);09-14.
- FERREIRA, T. H. et al. **Description of an ultrasound-guided erector spinae plane block and the spread of dye in dog cadavers**. Veterinary anaesthesia and analgesia, v. 46, n. 4, p. 516-522, 2019.
- GRIMM, K. A. et al. Lumb & Jones: **Anestesiologia e Analgesia em Veterinária**. Editora Roca, 2017.
- GROVE, D.M.; RAMSAY, E.C. **Sedative and physiologic effects of orally administered alpha 2-adrenoceptor agonists and ketamine in cats**. J Am Vet Med Assoc. 2000; 216(12):1929-1932. doi:10.2460/javma.2000.216.1929
- LÓPEZ PLANA, C. et al. **Atlas dos músculos do cão**. 2018.
- MORENO, J.C.D.; LIMA, I.L.M. **Principais técnicas de anestesia regional para cirurgias torácicas em cães e gatos**. In: Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais; Roza MR, Oliveira ALA, organizadores. PROMEVET Pequenos Animais: Programa de Atualização em Medicina Veterinária: Ciclo 8. Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2023. p. 117–149. (Sistema de Educação Continuada a Distância; v. 4). <https://doi.org/10.5935/978-65-5848-965-8.C0003>
- OTERO, P.E. **Manejo da dor e a medicina veterinária**. In: _____ Dor: avaliação e tratamento em pequenos animais. 1ª ed. Argentina: Interbook, 2005

- PORTELA, D. A.; ROMANO, M.; ZAMORA, G. A., GARCIA-PEREIRA, F.; PABLO, L. S.; GATSON, B. J.; OTERO, P. E. (2020). **The effect of erector spinae plane block on perioperative analgesic consumption and complications in dogs undergoing hemilaminectomy surgery: a retrospective cohort study.** *Veterinary Anaesthesia and Analgesia*. doi:10.1016/j.vaa.2020.10.005
- READ, M.; CAMPOY, L.; FISHER, B. **Small Animal Regional Anesthesia and Analgesia.** Wiley-Blackwell, 2013.
- SCHWAB, M. L. **Contribuições no diagnóstico e tratamento cirúrgico de cães com doença do disco intervertebral cervical.** 2019. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Maria, 2019. Disponível em: <[https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/16533/DIS_PPGMV_2019_SCHWAB_MARCEL O.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/16533/DIS_PPGMV_2019_SCHWAB_MARCEL_O.pdf?sequence=1&isAllowed=y)> Acesso em: 2024-09-08
- SILVA, D. M. **Bloqueio do Plano Ereter Espinhal em cães e gatos.**
- SPINOSA, H. de S.; GÓRNIK, S. L.; BERNARDI, M. M. **Farmacologia aplicada à medicina veterinária.** Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2006
- TAYKALDIRAN, Y. **Is opioid-free anesthesia possible by using erector spinae plane block in spinal surgery?.** *Cureus*, v. 13, n. 10, 2021.
- YAYIK, A. M.; AHISKALIOGLU, A.; ÇELIK, E. C.; OZENOGU, A. **Bloqueio do plano erector da espinha para analgesia pós-operatória de cirurgia de fratura de múltiplas costelas: relato de caso.** *Brazilian Journal of Anesthesiology*. 2018. doi:10.1016/j.bjan.2018.08.001